

INFORMACIÓN GENERAL

Por favor conserve en todo momento el formato de mayúsculas y minúsculas siguiendo las normas gramaticales. No escriba algo únicamente en mayúsculas a menos que sea necesario. No deje espacios en blanco, si algún campo no puede llenarlo por favor escriba "No aplica".

Fecha de presentación: Día Mes Año

Título del producto:

Situación Actual De Los Páramos En Colombia A Partir De Una Revisión Sistemática De Literatura.

Información de los docentes y estudiantes asociados al desarrollo del producto:

Por favor copie y pegue el recuadro con la información las veces que sea necesario para completar la información de todos los docentes y estudiantes involucrados.

Jóvenes investigadores y estudiantes

Nombre completo	Stefany Yurlendy Urquijo Barrera		
Rol (seleccione uno)	<input type="checkbox"/> Joven investigador	<input type="checkbox"/> Estudiante semillero	<input checked="" type="checkbox"/> Semestre
Facultad o Departamento Académico	Facultad de ingeniería civil		
Link del CvLAC actualizado	https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001881210		
Registro ORCID (orcid.org)	https://orcid.org/0000-0002-3315-9267		
Nombre normalizado en google académico			
Correo electrónico institucional y personal	stefany.urquijo@usantoto.edu.co Urquijo.Stefany@gmail.com		
C.C. #	1101179391	Teléfono	3228393290

ACEPTACIÓN DE CONDICIONES Y AVAL DEL WORKING PAPERS

Los abajo firmantes (totalidad de autores del producto) manifiestan que todos los datos acá consignados son verídicos; todas las personas involucradas han sido notificadas sobre su participación en el desarrollo del manuscrito, tienen conocimiento y están de acuerdo con todos los aspectos aquí presentados.

En común acuerdo se garantiza el respeto por la autoría de los productos de los estudiantes, garantizando justicia en la autoría y propiedad intelectual según el trabajo de los mismos. Por último, otorgamos autorización para el tratamiento de datos personales¹

Firma:	Firma: <i>StefanyUr</i>
Nombre:	Nombre: Stefany Yurlendy Urquijo Barrera
Facultad:	Facultad: Ingeniería civil
Docente Investigador principal	Autor

DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL CONTENIDO PARA EL WORKING PAPERS

A continuación, se debe realizar una descripción básica del producto desarrollado. No deje espacios en blanco, si algún campo no puede llenarlo por favor escriba "No aplica". Norma de citación APA 7ma. Edición.

Título del producto
Situación Actual De Los Páramos En Colombia A Partir De Una Revisión Sistemática De Literatura.
Resumen (no mayor a 200 palabras)
<p>Esta es una investigación realizada a través de una revisión sistemática de literatura elaborada con el fin de estudiar la situación actual de los páramos en Colombia por medio del programa Parsifal (Stefany Urquijo, n.d.) en la cual se implementó criterios de inclusión y exclusión para la selección de artículos a los cuales se les realizó una extracción de datos por medio de preguntas basadas en los efectos que tiene el cambio climático y las acciones humanas en los ecosistemas de páramos, de modo que sirvieran para plantear soluciones a los problemáticas actuales del país por medio de alternativas para el cuidado y protección de los puntos críticos de las zonas de alta montaña encargada del proceso de regulación hídrica. Estos ecosistemas vulnerables al cambio climático y otros factores se han venido deteriorando por causa de las acciones del hombre, la agricultura, la ganadería, la minería y el uso del suelo que se le está dando a estas áreas, y que a su vez destruye no solo los ecosistemas de paramos colombianos sino la calidad de vida humana.</p>
Abstract
<p>This is an investigation carried out through a systematic literature review prepared in order to study the current situation of the páramos in Colombia through the Parsifal program (Stefany Urquijo, nd) in which inclusion and exclusion criteria were implemented for the Selection of articles to which data extraction was carried out by means of questions based on the effects of climate change and human actions on the ecosystems of the páramos, so that they would serve to propose solutions to the current problems of the country by means of alternatives for the care and protection of critical points in high mountain areas in charge of the water regulation process. These ecosystems vulnerable to climate change and other factors have been deteriorating due to the actions of man, agriculture, livestock, mining and the use of the land that is being given to these areas, and which in turn destroys no only the ecosystems of Colombian paramos but the quality of human life.</p>
Palabras Clave. (mínimo 3 máximo 5)
Paramos, Colombia, Restauración, Conservación.
Keywords. (min 3 – máx. 5)
Paramos, Colombia, Restoration, Conservation.

Introducción (mínimo 1000 palabras)

Con esta investigación de aula se pretende desde los estudiantes encontrar alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, los cuales abordan diferentes campos de estudio (Acosta Castellanos et al., 2018). Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura seminario de grado entre otras de la Universidad Santo Tomás a cerrar la brecha de educación ambiental que se tienen en las ingenierías en Colombia (Castellanos et al., 2020). Este trabajo es elaborado netamente por estudiantes de pregrado de ingeniería civil, bajo la asesoría de un docente quien actuó como par evaluador.

Colombia es un país americano que cuenta con 3000 km de costas y su dimensión se extiende desde el norte donde limita con Panamá, al este con Venezuela y Brasil y al sur con Perú y Ecuador (*Fronteras Terrestres / Cancillería*, n.d.). Se encuentra ubicado en el extremo noroccidental de América del Sur, con territorio marino tanto en el Caribe como en el océano Pacífico (International, 2009). Este es uno de los dos países con mayor diversidad biológica (Rangel, 2005), entre la cual se pueden encontrar variedad de páramos que son ecosistemas de montaña en alturas desde los 3,000 m a 4000 m sobre el nivel del mar (Berdugo-Lattke et al., 2016). Por su ubicación en la zona ecuatorial, constantemente tiene clima frío y sus suelos de origen volcánico suelen ser muy fértiles (Herrera, 2013). Los páramos son un ecosistema estratégico gracias a las funciones primordiales para la vida humana, ya que son el principal regulador del sistema hídrico del país, incluyendo agua potable, agua para riego y el abastecimiento de hidroeléctricas, las cuales son de suma importancia ecológica (Hofstede, n.d.).

Colombia cuenta con un 2,6% de la extensión del país para territorios de alta montaña, los cuales están distribuidos en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Santander, Cauca, Tolima y Nariño (del Medio Ambiente et al., n.d.). Estas zonas se comprenden en mayor cantidad por plantaciones nativas de frailejones, la cual es una especie de roseta o pastizal clave para la captura y retención de agua que alimenta a los embalses que comprenden el país (*Guía Visual de Plantas de Páramos En Colombia*, n.d.).

En Colombia, el páramo se localiza en las tres cordilleras, especialmente en la Sierra Nevada de Santa Marta, cubriendo un área de 14.434 km², equivalente al 49 % de los páramos del mundo y al 1,3 % de la extensión continental del país (Castaño Uribe, 2002). El departamento con mayor extensión es Boyacá (*SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL DE COLOMBIA-SIAC-TOMO 3*, n.d.), con un 16 % de los páramos del mundo. Actualmente se han delimitado 34 páramos, de los cuales solo 709.849 ha se encuentran en áreas del Sistema Nacional Parques Naturales protegidos, lugares que proveen agua al 70 % de la población del país (Hofstede et al., 2003).

Los páramos tienen características que los hacen vitales e indispensables tanto para el ser humano como para las especies que habitan el planeta, pues estas zonas de alta montaña realizan acciones y prestan servicios ecosistémicos importantes como la regulación del ciclo del agua, la protección de los suelos, es generador de diferentes recursos naturales, mitiga el cambio

climático, ayudan a la captura de carbono y con eso son reguladores del proceso de calentamiento global (*Importancia de Los Bosques, Colombia Tercer País de La Región En Cobertura Boscosa / Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, n.d.*). Dentro de estos ecosistemas naturales se destaca que seis de cada 10 especies de plantas que se encuentran en los páramos son únicas en el mundo y que su subsistencia depende directamente del clima frío, el suelo orgánico y el agua que filtran y regulan de las lluvias, neblinas y deshielos que después de procesos internos se transforma en agua limpia y pura de forma constante (Herrera, 2013).

Por estas y muchas más razones los páramos son un lugar privilegiado caracterizado por poseer en sus entrañas una de las razones significativas para la vida, y es que son una gran fuente de abastecimiento de la poca agua dulce existente en el planeta. Por esto, se ve la importancia y necesidad urgente de conservar estos ecosistemas, para garantizar la prestación de los servicios ambientales que actualmente se están viendo afectados por las acciones del hombre, la industria minera y petrolífera, la agricultura, la ganadería, los incendios forestales, la contaminación, el uso de los suelos entre otras (*Good Stuff International - Supporting People and to Become Sustainable Water Users, n.d.*).

El presente trabajo pretende analizar las diferentes alternativas que ofrecen las investigaciones tanto en otros países como en Colombia para enfrentar y contrarrestar los daños que se han observado a través del tiempo en los ecosistemas de paramos. Para esto, la metodología se basó en el estudio de recursos para la protección y conservación de las áreas, verificación de las normas existentes, las actividades que están influyendo en el deterioro de estos, la temperatura, el tipo de paramo, el año, las plantaciones estudiadas y los factores que influían en cada caso.

Metodología

Esta investigación se basa en una revisión sistemática de literatura (SLR), que es un tipo de investigación científica que tiene como objetivo identificar, evaluar, combinar e integrar la evidencia de estudios primarios y empíricos usando un método riguroso (Carrizo & Moller, 2018). Para realizar este proceso de investigación (SLR) se utilizó el método de PICOC, el cual se implementa en investigaciones para hacer la identificación de publicaciones relevantes para responder a las preguntas de investigación (Anthea Sutton, n.d.). Todo este proceso metodológico se aplicó basándose en los modelos de PRISMA que es un conjunto de elementos basados en evidencia para informar en revisiones sistemáticas y metaanálisis (Page et al., 2021).

La SLR, se realizó a partir de una serie de preguntas de investigación planteadas sobre la actualidad de los páramos en el desarrollo de la asignatura de Seminario de Grado III del programa de Ingeniería Civil de la Universidad Santo Tomas de Colombia seccional Tunja. Las preguntas que se plantearon fueron las siguientes:

1. ¿Qué efectos tiene el cambio climático y las acciones humanas en los ecosistemas de páramos colombianos? (Q1).
2. ¿Cuáles son las alternativas más utilizadas y efectivas de recuperación de los páramos? (Q2).

A partir de las preguntas de investigación que fueron seleccionadas como base del artículo, se postuló el PICOC en el cual se identificó que la población de estudio (Population) iba a ser los páramos Colombianos, donde en el desarrollo de estas se podría realizar una intervención (Intervention) para ejecutar una correcta delimitación de los páramos colombianos por medio de variables biofísicas, usos de suelos y ecosistemas estratégicos basándose en la comparación (Comparison) de la situación actual de los páramos del mundo en especial de Ecuador.

El desarrollo de esta investigación se pensó con el fin (Outcome) de conseguir estrategias o alternativas que fueran efectivas para la implementación de acciones en la intervención, conservación y restauración de los complejos de páramos colombianos en un contexto (Context) en el que se analiza la situación de los páramos en un ámbito nacional, donde se estudia los proyectos y actividades que se están implementando en el país en favor a la protección de las áreas ecosistémicas de páramos.

Las bases de datos que se utilizaron para realizar la SLR fue ScienceDirect debido a que es una base de datos que contiene información científica, técnica y medica relevante en ciencias físicas e ingeniería, ciencias de la vida, ciencias de la salud y ciencias sociales y humanidades que pertenecen a revistas y capítulos de los libros más importantes que a su vez son revisados por pares investigativos que hacen de la información sea de alta calidad (Codina, 2018) y Scopus ya que es una base de datos bibliográfica de resúmenes y citas de artículos de revistas científicas que contiene información de todas las áreas incluyendo revistas, series monográficas, actas de congresos, libros y patentes (Elsevier B.V, 2014).

Las palabras clave utilizadas al principio del proceso de investigación fueron: Climate change, Colombia, Conservation, Ecosystem, Impact, Paramos y Restoration, lo que arrojó un resultado 54 artículos artículos por cada fuente de búsqueda, cantidad que no es suficiente para realizar una buena revisión sistemática de literatura. Por esta razón, se modificó las ecuaciones de búsqueda de tal manera que tuvieran menos cantidad limitantes a la hora de buscar la información, dando origen a las siguientes ecuaciones de búsqueda donde se observa que para la base de datos ScienceDirect quedo enfocada hacia el *“Title, abstract, keywords: paramos, Colombia”* y para la base de datos de Scopus quedo enfocada hacia el *“Title-abs-key (paramos)”*

and (Limit-to (oa ,2000 "all"))" añadiendo un filtro para que los resultados de búsqueda estuvieran a partir del año 2000.

En los dos tipos de fuente la búsqueda fue encaminada hacia el resumen, las palabras clave y el título del artículo lo que permitió obtener los resultados necesarios para poder dar una respuesta adecuada a las preguntas de investigación, encontrando de esta manera 194 artículos de investigación por parte de la base de datos ScienceDirect y 154 artículos de investigación por parte de la base de datos de Scopus, para un total de 348 artículos identificados como posibles fuentes de referencia.

Figura N°1. Diagrama de flujo sobre extracción de datos.

Fuente: Modificado de PRISMA Flow Diagram.

Para contestar los interrogantes de la investigación se diseñó un formulario de preguntas de extracción de datos para el cual se tuvo en cuenta las principales afectaciones a los páramos, las normativas vigentes del país para el control y mitigación de las causas del deterioro de los ecosistemas, el impactante aumento de temperatura que ha sufrido el planeta tierra en las últimas décadas, el caso específico de área de estudio, las alternativas y soluciones al problema medio ambiental, el año y el país donde se están realizando estudios de casos, junto con los factores estudiados y plantaciones nativas en análisis. Todo esto con la finalidad de seleccionar artículos de investigación adecuados con información pertinente para ser aplicada a las problemáticas nacionales. De esta manera se puede observar el formulario en la siguiente tabla:

Tabla N°1. Formulario de extracción de datos.

FORMULARIO DE EXTRACCIÓN DE DATOS	
PREGUNTAS DE EXTRACCIÓN DE DATOS	POSIBILIDADES DE RESPUESTAS
Actividad que está afectando al páramo	<ul style="list-style-type: none"> • Ganadería • Agricultura • Actividades humanas • Uso del suelo • Minería • Otros
¿El estudio del páramo se basa en alguna normativa vigente?	<ul style="list-style-type: none"> • Ley 1382 de 2010 • Ley 1450 de 2011 • Ley 1930 de 2018 • Ley 233 de 2028 • Ley 99 de 1993 • Sin elección • Constitución Política de Colombia • Resolución 0886 • Sentencia C-035 de 2016 • Sentencia C-339 de 2002
La temperatura ha sufrido cambios de temperatura en los últimos 40 años en el páramo de estudio	<ul style="list-style-type: none"> • 0 - 0,5 ° C • 0,5 - 0,7 ° C • 0,7 -1 ° C • 1 a 1,3 ° C • 1,3 -1,5 ° C • Mayor a 1.5 ° C • Sin cambio
El caso de estudio ¿qué tipo de páramo es?	<ul style="list-style-type: none"> • Páramo • Sub páramo • Super páramo

<p>¿Cuál es la temperatura actual del páramo?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 0-2 ° C • 2-5 ° C • 5 - 10 ° C • Sin temperatura
<p>¿Cuál es la alternativa más utilizada dentro del estudio de caso?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Modelos agroecológicos • Cuantificación de datos • Restauración ecológica • Turismo ecológico • Actividades de educación ambiental • Guardias forestales • Ninguno • Protección de áreas • Repoblación forestal
<p>¿En qué año se llevó a cabo la investigación?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Después de 2020 • Antes de 2000 • Entre 2000 y 2010 • Entre 2010 y 2020
<p>¿En qué país se desarrolló la investigación?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Región andina • Brasil • Canadá • Chile • Colombia • Costa Rica • Ecuador • España • Alemania • México • Países Bajos • Perú • EE.UU • Venezuela
<p>¿Qué factores se tuvieron en cuenta en el estudio de caso?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cantidad de CO2 • Cambio climático • Fauna • Flora • Humedad • Hidrología • Otros • Productividad del páramo • Paisaje • Nutrientes del suelo • PH del suelo • Propiedades del suelo • Temperatura • Proyecciones de tiempo • Variabilidad • Cobertura vegetal • Regulación del agua

En la investigación, ¿se menciona una planta específica?	<ul style="list-style-type: none"> • Frailejón • Ninguno • Otros • Pino • Rosetas • Arbustos • Ucalyptus
--	---

Resultados

Cambio Climático Y Las Acciones Humanas En Los Ecosistemas De Páramos

En el desarrollo de la primera pregunta planteada (Q1), realizando una cuantificación de los datos que se obtuvieron a partir de los artículos, se encontró los siguientes resultados (Tabla N°2) para el estudio de selección de actividades que estaban afectando los páramos en investigación, donde se encontró que el 13,8 % de los estudios realizados estaban sufriendo daños por ganadería o actividades afines (1), el 22,3 % por la agricultura desarrollada por los campesinos de la zona (2), el 26,6 % por las actividades humanas en áreas del páramo (3), el 50 % sufren afectaciones por el uso que se le está dando al suelo en el páramo (4), el 5,3 % presenta deterioros del ecosistema por las explotaciones mineras (5) y el 83 % de los artículos en cuestión presentaban un análisis de otras actividades que afectaban los ecosistemas de páramos (6).

Tabla N°2. Actividades que están afectando los páramos.

ARTICULOS	1	2	3	4	5	6
Assessing and modeling the role of the native legume <i>Lupinus meridanus</i> in fertility restoration in a heterogeneous mountain environment of the tropical Andes (Sarmiento et al., 2012).		X				X
Loss of soil and nutrients by surface runoff in two agro-ecosystems within an Andean paramo área (Otero et al., 2011).	X	X	X	X		X
Soil heterotrophic CO ₂ emissions from tropical high-elevation ecosystems (Páramos) and their sensitivity to temperature and moisture fluctuations (Curiel Yuste et al., 2017).				X		X
Vegetation and environmental dynamics in the Páramo of Jimbura region in the southeastern Ecuadorian Andes during the late Quaternary (Villota et al., 2012).						X
Geographic flora elements in the Ecuadorian superpáramo (Sklenář & Balslev, 2007).				X		X
Extensive transformation of organic matter and excellent lipid preservation at the upper, superhumid Guandera páramo (Nierop & Jansen, 2009).				X		X
Terrestrial bryophyte communities in relation to climatic and topographic factors in a paramo of southern Ecuador [Comunidades de briófitos terrestres relacionados con factores climáticos y topográficos en un páramo del sur de Ecuador] (Benítez et al., 2019).	X	X	X	X		X

Environmental change in the equatorial Andes: Linking climate, land use, and land cover transformations (López et al., 2017).		X	X	X		X
Mining for Mother Earth. Governmentalities, sacred waters and nature's rights in Ecuador (Valladares & Boelens, 2019).					X	
Interplay of seasonal sunlight, air and leaf temperature in two alpine páramo species, Colombian Andes (Sanchez et al., 2018).						X
Clay mineralogy of the soils in the south Ecuadorian páramo región (W. Buytaert et al., 2005).						X
Spatial prediction of soil water retention in a Páramo landscape: Methodological insight into machine learning using random forest (Guio Blanco et al., 2018).						X
Changing climate and endangered high mountain ecosystems in Colombia (Ruiz et al., 2008).			X			
The effects of afforestation and cultivation on water yield in the Andean páramo (Wouter Buytaert et al., 2007).	X	X		X		
Angiosperm flora and biogeography of the páramo region of Colombia, Northern Andes (Londoño et al., 2014).						X
Impact of potato cultivation and cattle farming on physicochemical parameters and enzymatic activities of Neotropical high Andean Páramo ecosystem soils (Avellaneda-Torres et al., 2018).	X	X	X	X		
Neotropical Hypericum irazuense shrubs reveal recent ENSO variability in Costa Rican páramo (Quesada-Román et al., 2020).				X		
Influence of land use on hydro-physical soil properties of Andean páramos and its effect on streamflow buffering (Patiño et al., 2021).		X	X	X		
Data-driven techniques for modelling the gross primary production of the páramo vegetation using climate data: Application in the Ecuadorian Andean región (Minaya et al., 2018).				X		
The role of vegetation, soils, and precipitation on water storage and hydrological services in Andean Páramo catchments (Lazo et al., 2019).				X		
Effects of afforestation of a páramo grassland on soil nutrient status (Farley & Kelly, 2004).				X		
Long-term growth rates of two caulescent rosette species, Coespeletia timotensis (Cuatrec.) Cuatrec., and Espeletia schultzei Wedd., in an Andean páramo (Pérez, 2019).				X		
Assessment of potential contamination of Paramo soil and downstream water supplies in a coal-mining region of Colombia (González-Martínez et al., 2019).		X			X	X
Chemical composition and antibacterial activity against Enterobacter cloacae of essential oils from Asteraceae species growing in the Páramos of Colombia (Carrillo-Hormaza et al., 2015).				X		
The breathing of the Andean highlands: Net ecosystem exchange and evapotranspiration over the páramo of southern Ecuador (Carrillo-Rojas et al., 2019).		X				X
Superpáramo plant species diversity and phytogeography in Ecuador (Sklenář & Balslev, 2005).						X
Evaluating the conservation state of the páramo ecosystem: An object-based image analysis and CART algorithm approach for central Ecuador (V. J. García et al., 2019).				X		X
P-type based dimensionality reduction for open contours of Colombian Páramo plant species (Berdugo-Lattke et al., 2016).						X
Giant rosette plant morphology as an indicator of recent fire history in Andean páramo grasslands (Ramsay, 2014).						X

Using species distributions models for designing conservation strategies of Tropical Andean biodiversity under climate change (Ramirez-Villegas et al., 2014).			X			
Implications of fires on carbon budgets in Andean cloud montane forest: The importance of peat soils and tree resprouting (Román-Cuesta et al., 2011).			X	X		X
Environmental change in moorland landscapes (Holden et al., 2007).			X			X
¿A human role in Andean megafaunal extinction? (Raczka et al., 2019).			X			
Reciprocal interactions between a facilitator, natives, and exotics in tropical alpine plant communities (Llambí et al., 2018).						X
Homeostatic Response to Three Years of Experimental Warming Suggests High Intrinsic Natural Resistance in the Páramos to Warming in the Short Term (Lasso et al., 2021).				X		X
Species classification in a tropical alpine ecosystem using UAV-borne RGB and hyperspectral imagery (Garzon-Lopez & Lasso, 2020).			X	X		X
Estimation of organic carbon in paramo ecosystem soils in Colombia [Estimación del carbono orgánico en los suelos de ecosistema de páramo en Colombia] (Gutiérrez et al., 2020).						X
New records of Pucciniales on Araceae, Bromeliaceae, Dryopteridaceae, Grosulariaceae, Juncaceae, Lamiaceae y Poaceae in páramos of Antioquia, Colombia [Nuevos registros de Pucciniales sobre Araceae, Bromeliaceae, Dryopteridaceae, Grossulariaceae, Juncaceae, Lamiaceae y Poaceae en páramos de Antioquia, Colombia] (Vanegas-Berrouet & Salazar-Yepes, 2020).				X		X
Atmosphere-surface fluxes modeling for the high Andes: The case of páramo catchments of Ecuador (Carrillo-Rojas et al., 2020).						X
Structural connectivity between the páramos of guacheneque and los cristales, rabanal-río bogotá complex, colombia [Conectividad estructural entre los páramos de guacheneque y los cristales, complejo rabanal-río bogotá, colombia] (Forero-Gómez et al., 2020).				X		X
Diversity of lichens in the paramos of El Batallón and La Negra, General Juan Pablo Peñaloza National Park, Venezuelan Andes [Diversidad de líquenes de los páramos de El Batallón y La Negra, Parque Nacional General Juan Pablo Peñaloza, Andes venezolanos] (Marcano & Castillo, 2020).		X	X			X
Neotropical páramos as biogeographic units [Páramos neotropicales como unidades biogeográficas] (Acevedo et al., 2020).						X
Potato cultivation and livestock effects on microorganism functional groups in soils from the neotropical high andean Páramo (Avellaneda-Torres et al., 2020).	X	X	X	X		X
Impact of tussock grasses removal on soil water content dynamics of a tropical mountain hillslope (Montenegro-Díaz et al., 2019).				X		X
Change, Collective Action, and Cultural Resilience in Paramo Management in Ecuador (Lopez-Sandoval & Maldonado, 2019).	X	X		X		X
High heat tolerance in plants from the Andean highlands: Implications for paramos in a warmer world (Leon-García & Lasso, 2019).				X		X
Ecosystem-based adaptation projects, more than just adaptation: Analysis of social benefits and costs in Colombia (Richerzhagen et al., 2019).			X	X		X
The flickering connectivity system of the north Andean páramos (Flantua et al., 2019).						X
Monitoring Biodiversity and Ecosystem Services in Colombia's High Andean Ecosystems: Toward an Integrated Strategy (Llambí et al., 2019).				X		X

New records of terricolous lichens in ecuadorian páramos [Nuevos registros de líquenes terrícolas en los páramos ecuatorianos] (Yadira González et al., 2019).				X		X
Soils and land use in the study of soil organic carbon in Colombian highlands catena (Lis-Gutiérrez et al., 2019).	X	X	X	X		X
Farmers' perceptions of and adaptations to water scarcity in colombian and venezuelan páramos in the context of climate change (Leroy, 2019).		X		X		X
In vitro propagation of bucuquetia glutinosa, endemic species of the colombian paramos [Propagación in vitro de bucuquetia glutinosa, especie endémica de los paramos colombianos] (Cárdenas-Burgos et al., 2019).						X
Structure, floristic composition and carbon storage in native forests of Paramo de Anaime, Tolima, Colombia [Estructura, composición florística y almacenamiento de carbono en bosques nativos del Páramo de Anaime, Tolima, Colombia] (Segura Madrigal et al., 2019).				X		X
Contrasting stakeholders' perceptions of pine plantations in the páramo ecosystem of Ecuador (Dahik et al., 2018).				X		X
Ethnobotany of the Sierra Nevada del Cocuy-Güicán: Climate change and conservation strategies in the Colombian Andes (Rodríguez et al., 2018).				X		X
Soil morphological properties related to Páramo ecosystems in Nariño, Southern Colombia [Propiedades morfológicas de los suelos asociadas a los ecosistemas de Páramo, Nariño, Sur de Colombia] (Zúñiga et al., 2018).						X
Ecohydrological drivers of Neotropical vegetation in montane ecosystems (Aparecido et al., 2018).	X	X	X	X		X
A framework for assessing the impacts of mining development on regional water resources in Colombia (McIntyre et al., 2018).					X	X
Application of phylogenetic indices in the definition of conservation priorities in the northwest andes paramos [Aplicación de índices filogenéticos para la definición de prioridades de conservación en los páramos del noroeste de los andes] (Alzate et al., 2018).						X
Water balance components in the Paramo of Jatunsacha, Ecuador [Componentes del balance hídrico en los páramos de jatunsacha, Ecuador] (Romero & Santos, 2018).						X
On the causes of rapid diversification in the páramos: Isolation by ecology and genomic divergence in espeletia (Cortés et al., 2018).				X		X
Galling Insects of the Brazilian Páramos: Species Richness and Composition Along High-Altitude Grasslands (Coelho et al., 2017).						X
First report of Raphanus raphanistrum L. on the paramos of Chimborazo, Ecuador [Primer reporte de Raphanus raphanistrum L. en los páramos de Chimborazo, Ecuador] (Dávila et al., 2017).						X
Changes in soil cryptogamic communities in tropical Ecuadorean páramos (Y. González et al., 2017).				X		X
Paramo and high-andean simulation using reactive agents hydrological role of high andean ecosystems (Morales & Nieto, 2017).						X
Ecohydrology of the Andes Paramo Region (Minaya Maldonado, 2017).	X	X	X	X		X
Changes in macrofossil distribution and recent dynamics of Distichia muscoides peatlands in the sierra nevada del cocuy, Colombia [Variación en los restos de macrofósiles y dinámica reciente en turberas de cojines de Distichia muscoides de la Sierra Nevada del Cocuy, Colombia] (Valderrama et al., 2017)						X
Changes in carbon storage with land management promoted by payment for ecosystem services (Bremer et al., 2016)				X		X

Impacts of land use on the hydrological response of tropical Andean catchments (Ochoa-Tocachi et al., 2016).	X	X	X			X
Analysis of the drought recovery of Andosols on southern Ecuadorian Andean páramos (Vicente Iñiguez et al., 2016).			X			X
Angiosperm flora on the páramos of northwestern Colombia: Diversity and affinities (Alzate-Guarín & Murillo-Serna, 2016).						X
An assessment of the populations of <i>Sylvilagus brasiliensis andinus</i> in Páramos with different vegetation structures in the northeastern Andes of Ecuador (J. García et al., 2016).				X		X
Hydrological modelling with TOPMODEL of chingaza páramo, Colombia [Modelación hidrológica con TOPMODEL en el páramo de Chingaza, Colombia] (Gil & Tobón, 2016).						X
Arthropods in necromass of two rosette plants species in different successional stages of andean Páramo [Artropofauna en necromasa de dos especies de frailejones en diferentes estados sucesionales de Páramo Andino] (Eraso-Puentes & Amarillo-Suárez, 2016).			X			X
Carbon content of forest floor and mineral soil in Mediterranean Pinus spp. and Oak stands in acid soils in Northern Spain (Herrero et al., 2016).						X
Analysis of the drought resilience of Andosols on southern Ecuadorian Andean páramos (V. Iñiguez et al., 2015).						X
Rizospheric microbiota of Espeletia spp. from Santa Inés and Frontino-Urrao paramos in Antioquia, Colombia [Microbiota rizosférica de Espeletia spp. de los páramos de Santa Inés y de Frontino-Urrao en Antioquia, Colombia] (Lizarazo-Medina & Gómez-Vásquez, 2015)	X	X			X	
The implications of fire management in the andean paramo: A preliminary assessment using satellite remote sensing (Borrelli et al., 2015).			X			X
Impacts of forest cover change on ecosystem services in high Andean mountains (Balthazar et al., 2015).		X				X
Páramo is the world's fastest evolving and coolest biodiversity hotspot (Madriñán et al., 2013).						X
Changes in carbon storage under alternative land uses in biodiverse Andean grasslands: Implications for payment for ecosystem services (Farley et al., 2013).	X	X	X	X		X
Human impact on the hydrology of the Andean páramos (Wouter Buytaert et al., 2006).			X			
Hypericum species in the Páramos of Central and South America: A special focus upon <i>H. irazuense</i> Kuntze ex N. Robson (Crockett et al., 2010).						X
The north Andes: The high plateau, an anthropogenic ecosystem [La alta Montaña del norte de los Andes: El paramo, un ecosistema antropogénico] (Varela, 2008).			X			
Grasslands to tree plantations: Forest transition in the Andes of Ecuador (Farley, 2007).	X		X			X
Habitat-suitability modelling to assess the effects of land-use changes on Dupont's lark <i>Chersophilus duponti</i> : A case study in the Layna Important Bird Area (Seoane et al., 2006).				X		X
Distribution of grasses along an altitudinal gradient in a Venezuelan paramo (Márquez et al., 2004).				X		X
Systematics of the Northern Andean <i>Isoetes karstenii</i> complex (Small & Hickey, 2001).				X		X
Assessment of mining activity on arsenic contamination in surface water and sediments in southwestern area of Santurbán paramo, Colombia (Alonso et al., 2020).					X	X
A methane sink in the Central American high elevation páramo: Topographic, soil moisture and vegetation effects (Chai et al., 2020).				X		X

Runoff and soil erosion under rainfall simulation of Andisols from the Ecuadorian Páramo: effect of tillage and burning (Poulenard et al., 2001).				X		X
Influence of agricultural activities in the structure and metabolic functionality of paramo soil samples in Colombia studied using a metagenomics analysis in dynamic state (Alvarez-Yela et al., 2017).		X		X		X
Dinámica de la fenología y visitantes florales de dos bromelias terrestres de un páramo de Colombia (Restrepo-Chica & Bonilla-Gómez, 2017).				X		X

Otro de los resultados que arroja la investigación en cuanto a la utilización de normativas que regularan la intervención y el cuidado de los páramos en los diferentes países, arrojo que ninguno de los estudios presentes se basó en la implementación de leyes para la intervención de estos. En cuanto a temperatura se observó que solo cuatro de los páramos estudiados se enfocaron en el cambio de temperatura que ha venido sufriendo el planeta en los últimos 40 años, para estos se observa la temperatura actual de cada uno de ellos en la siguiente tabla:

Tabla N°3. Temperatura de los páramos.

Articulo	Cambio de temperatura en los últimos 40 años	Temperatura actual
Interplay of seasonal sunlight, air and leaf temperature in two alpine páramo species, Colombian Andes (Sanchez et al., 2018).	1.3 -1.5 °C	5 - 10 °C
Changing climate and endangered high mountain ecosystems in Colombia (Ruiz et al., 2008).	0.5 - 0.7 °C	No hay temperatura
Homeostatic Response to Three Years of Experimental Warming Suggests High Intrinsic Natural Resistance in the Páramos to Warming in the Short Term (Lasso et al., 2021).	mayor a 1.5 °C	2 - 5 °C
High heat tolerance in plants from the Andean highlands: Implications for paramos in a warmer world (Leon-Garcia & Lasso, 2019).	Sin cambio	5 - 10 °C

Entre los resultados que se pudo observar dentro de la investigación sistemática de literatura fue la clasificación de los paramos dentro de cada uno de los casos de estudio, identificándose los tres tipos de paramo (Paramo, Sub paramo y Super paramo) para los cuales se tuvo el porcentaje total de artículos investigados.

TablaN°4. Tipo de paramo.

TIPO DE PARAMO	CANTIDAD	%
Paramo	90	95,74

Sub-Paramo	1	1,06
Super-Paramo	3	3,19
	Σ	100

Figura N°2. Gráfico porcentaje de los tipos de paramo.

Alternativas Más Utilizadas Y Efectivas De Recuperación De Los Páramos

Uno de los temas más importantes de la investigación son las alternativas aplicadas en cada estudio, esto con el fin de encontrar las más eficientes a la hora de contribuir a la mejora y reconstrucción de hábitats naturales como lo son los ecosistemas de paramos que están en continuo riesgo por los diferentes factores que están incidiendo directamente con su funcionamiento indispensable para la vida humana. A razón de esto se obtuvo el siguiente resultado de las alternativas utilizadas en cantidades y porcentajes, donde se observa que la cuantificación de datos y la restauración ecológica fueron las actividades más estudiadas con el 30,8% de uso.

Tabla N°5. Alternativa más utilizada dentro del estudio de caso.

ALTERNATIVA DE ESTUDIO	Cantidad	%
------------------------	----------	---

Modelos agroecológicos	1	1,06
Cuantificación de datos	29	30,85
Restauración ecológica	29	30,85
Turismo ecológico	0	0,00
Actividades de educación ambiental	4	4,26
Guardias forestales	1	1,06
Protección de áreas	9	9,57
Repoblación forestal	18	19,15
Ninguno	3	3,19
	Σ	100

Figura N°3. Grafica de barras sobre el porcentaje de uso de alternativas de estudio.

Una de las clasificaciones de búsqueda dentro de los artículos fue el año en el que se realizó la investigación, dependiendo de esto se sabe que tan antigua o recientes son las alternativas que se utilizaron en la intervención de los páramos. Para esto se cuantifico entre qué años se

encontraba el caso de estudio y se graficó por porcentajes, en los cuales el mayor resultado de investigaciones se estuvo ente el año 2010 y el año 2020.

Tabla N°6. Año en que se llevó a cabo la investigación.

Año en que realizó la investigación	Cantidad	%
Antes del 2000	0	0,00
Entre el 2000 - 2010	16	17,02
Entre el 2010 - 2020	76	80,85
Después del 2020	2	2,13
	Σ	100

Figura N°4. Grafica de barras sobre el porcentaje de años en que se llevó a cabo la investigación.

Luego de saber las alternativas más utilizadas y el año en que se realizó la investigación, se clasifíco por países en los que se aplicó el estudio, para esto se obtuvo que Colombia como fuente principal de investigación tiene 42 artículos enfocados en los ecosistemas de paramos, seguido de Ecuador con el mayor porcentaje de estudios con 33 artículos, lo que puede servir como una

fuerza de referencia para la comparación en la forma de actuar frente a las problemáticas ambientales de los dos países.

Tabla N°7. País donde se desarrolló la investigación.

PAIS DONDE SE DESARROLLO LA INVESTIGACION	Cantidad	%
Región Andina	9	9,57
Brasil	2	2,13
Colombia	42	44,68
Costa Rica	2	2,13
Ecuador	33	35,11
España	2	2,13
Perú	1	1,06
Venezuela	3	3,19
	Σ	100

Figura N°4. Grafica de barras sobre el porcentaje de países donde se desarrolló la investigación.

Discusión

Según el desarrollo de la investigación el 26,6 % de las afectaciones presentados en los páramos estudiados son por causa de las actividades humanas, ya que estas son las causantes de que los ecosistemas a través del tiempo varíen su capa vegetal y a su vez las propiedades hidrofísicas del suelo, lo que afecta el desempeño hidrológico, por lo cual se ve en disminución la calidad y cantidad de agua que se puede producir en el terreno (Patiño et al., 2021). Además de que esta no es la única consecuencia de la presencia del ser humano en estos ecosistemas, uno de los mayores impactos que se ha presentado en los páramos es el Índice de Huella Humana (LHFI) (Correa Ayram et al., 2020), estudios que se han realizado en base a la densidad de población presente en el área la cual influye en los cambios del suelo y sobre todo del agua que se genera en estas zonas.

Al presentarse habitantes en las altas montañas se desenvuelve un proceso de desarrollo humano en el que se observa el uso de agua para fines domésticos, agrícola e industrial, pastoreo, ganadería y plantaciones de vegetación que no son nativas de la zona (Wouter Buytaert et al., 2006), lo que afecta consecuentemente en el ecosistema natural. Así mismo hay otros autores que dicen que ninguno de los parámetros físicos importantes de los páramos presentan variaciones porcentuales significativas debido al tipo de uso que se le dé al suelo, ya sea para ganadería o agricultura (Avellaneda-Torres et al., 2018), por esto se toma encuentra otra clase de afectaciones directas a los ecosistemas de alta montaña, los cuales se encuentran entre los entornos más sensibles a los cambios en las condiciones climáticas que se producen a escala mundial, regional y local (Ruiz et al., 2008).

Los impactos que genera el cambio climático y el aumento de la temperatura perturban los servicios ecosistémicos naturales y tienen consecuencias negativas sobre el suministro de agua, la biodiversidad y la protección contra los riesgos naturales que en muchos de los casos son inevitables (Schneiderbauer et al., 2021). Por esta razón, se buscó analizar cada una de las alternativas y las más utilizadas a la hora de recuperar los ecosistemas de páramos, por ejemplo, la implementación de modelos agroecológicos ofrece resultados efectivos porque permite caracterizar variables del suelo como su degradación, su producción agrícola y los beneficios o riesgos que estos procedimientos pueden traer al paramo (Araujo-Carrillo et al., 2021).

Para otros autores antes que implementar acciones que no degraden tanto el ecosistema lo primordial es ejecutar planes de acción que intervengan directamente el páramo por medio de restauraciones ecológicas que garanticen la conservación de la biodiversidad y la continuidad de servicios que ofrece este hábitat natural (Etter et al., 2020), aunque otra de las alternativas es simplemente la protección de estas áreas de alta influencia limitando el acceso de los seres

humanos a los ecosistemas de alta montaña así este cambie un poco el paisaje de la zona, haciendo medidas más radicales que tengan efectos inmediatos (López et al., 2020).

La diferencia entre aplicar una u otra alternativa se hace con el fin de producir un efecto positivo en los páramos y para esto también hay que tener en cuenta que se puede realizar cualquier acción pero si la comunidad no tiene el mismo enfoque hacia el cuidado y protección de estos ecosistemas nada va funcionar, por esta razón, otra alternativa que intentan implementar en los países es desarrollar actividades de educación ambiental para la conservación de los recursos naturales, de manera en que se concientice a las personas de la importancia y el beneficio que trae a la vida humana los ecosistemas de paramos (Thathong & Leopenwong, 2014). Son muchas las opciones a seguir a la hora de hablar de los páramos en el mundo y sobre todo de las acciones que se pueden realizar para el cuidado de estos, dependiendo de los puntos críticos de la zona de alta montaña, las características climáticas del país, la vegetación predominante del área y las propiedades físicas y mineralógicas del terreno se puede llegar a poner en práctica dinámicas eficientes y cruciales para los ecosistemas de paramos (Carrillo-Rojas et al., 2019).

Referencias Bibliográficas (Norma APA 7ma Edición)

- Acosta Castellanos, P. M., Guerrero Sierra, H., & Vega, M. E. (2018). *Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia* (2018th ed.). Ediciones USTA. <http://hdl.handle.net/11634/22658>
- Castellanos, P. M. A., Queiruga-Dios, A., Encinas, A. H., & Acosta, L. C. (2020). Environmental Education in Environmental Engineering: Analysis of the Situation in Colombia and Latin America. *Sustainability*. <https://doi.org/10.3390/su12187239>
- Berdugo-Lattke, M. L., González, F., Rangel-Ch, J. O., & Gómez, F. (2016). P-type based dimensionality reduction for open contours of Colombian Páramo plant species. *Ecological Informatics*, 36, 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2016.09.001>
- Castaño Uribe, C. ed. (2002). *Páramos y ecosistemas Alto Andinos de Colombia en condición HotSpot y Global Climatic Tensor*. IDEAM, .
- del Medio Ambiente, M., Mayr Maldonado, J., General ANGELA ANDRADE PÉREZ, S., ANDRADE PÉREZ MARÍA DEL ROSARIO GUZMÁN VIVAS OSCAR DARÍO TOSSE LUNA MARÍA MARGARITA GNECCO ORTIZ ZORAIDA FAJARDO RODRÍGUEZ Agradecimientos, A., Aguirre, N., Andrade, G., Marina Arévalo, L., Ayala, A., Beltrán, G., Bogotá, A., Hersilia Bonilla, M., Bonilla, M., Bravo, H., Burbano, I., Caballero, S., José Calderón, M., Cañón, G., Carvajal, L., Castaño, S., ... Garzón Jose Roberto Arango, W. M. (n.d.). *Programa para el Manejo Sostenible y Restauración de Ecosistemas de la Alta Montaña colombiana REPÚBLICA DE COLOMBIA CLAUDIA MARTÍNEZ ZULETA Viceministra del Medio Ambiente CLAUDIA MORA PINEDA.*

Fronteras Terrestres | Cancillería. (n.d.). Retrieved June 3, 2021, from

<https://www.cancilleria.gov.co/fronteras-terrestres>

Good Stuff International - supporting people and to become sustainable water users. (n.d.). Retrieved June 3, 2021, from <https://www.goodstuffinternational.com/index.php/en/component/content/article/54-news/137-colombia-the-first-country-to-publish-the-water-footprints-of-all-its-316-watersheds?Itemid=115>

Guía visual de plantas de páramos en Colombia. (n.d.).

Herrera, H. (2013). *Páramos = agua = vida | Interamerican Association for Environmental Defense (AIDA).* <https://aida-americas.org/es/blog/páramos-agua-vida>

Hofstede, R. (n.d.). *EL IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS SOBRE EL PÁRAMO.*

Hofstede, R., Segarra, P., & Mena Vásconez, P. (2003). *Los Páramos del Mundo.* www.flacsoandes.edu.ec

Importancia de los bosques, Colombia tercer país de la región en cobertura boscosa | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (n.d.). Retrieved June 3, 2021, from <https://www.minambiente.gov.co/index.php/sala-de-prensa/2-noticias/1210-el-uso-sostenible-de-los-bosques-prioridad-de-minambiente-513>

International, B. (2009). *IBAs América - Colombia.* www.birdlife.org

Rangel, J. O. (2005). La biodiversidad de Colombia. *Palimpsestvs*, 0(5). <https://revistas.unal.edu.co/index.php/palimpsestvs/article/view/8083>

SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL DE COLOMBIA-SIAC-TOMO 3. (n.d.).

Acevedo, C. J. D., Alarcon, L. V. R., & Miranda-Esquivel, D. R. (2020). Neotropical páramos as biogeographic units. *Revista de Biología Tropical*, 68(2), 503–516. <https://doi.org/10.15517/RBT.V68I2.39347>

Alonso, D. L., Pérez, R., Okio, C. K. Y. A., & Castillo, E. (2020). Assessment of mining activity on arsenic contamination in surface water and sediments in southwestern area of Santurbán paramo, Colombia. *Journal of Environmental Management*, 264, 110478. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110478>

Alvarez-Yela, A. C., Alvarez-Silva, M. C., Restrepo, S., Husserl, J., Zambrano, M. M., Danies, G., Gómez, J. M., & González Barrios, A. F. (2017). Influence of agricultural activities in the structure and metabolic functionality of paramo soil samples in Colombia studied using a metagenomics analysis in dynamic state. *Ecological Modelling*, 351, 63–76.

<https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2017.02.010>

Alzate-Guarín, F., & Murillo-Serna, J. S. (2016). Angiosperm flora on the páramos of northwestern Colombia: Diversity and affinities. *PhytoKeys*, 70(1), 41–52. <https://doi.org/10.3897/phytokeys.70.8609>

Alzate, F., Álvarez, A., Miranda-Esquivel, D. R., & Morrone, J. J. (2018). Application of phylogenetic indices in the definition of conservation priorities in the northwest andes paramos. *Revista de Biología Tropical*, 66(4), 1353–1361. <https://doi.org/10.15517/rbt.v66i4.31049>

Anthea Sutton, D. P. (n.d.). *Systematic Approaches to a Successful Literature Review - Andrew Booth, Anthea Sutton, Diana Papaioannou - Google Libros*. Retrieved May 24, 2021, from https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=JD1DCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&ots=IZiHOXbN8F&sig=fjEPvUubY-o7wH5KA9BfCNkI7w&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Aparecido, L. M. T., Teodoro, G. S., Mosquera, G., Brum, M., Barros, F. de V., Pompeu, P. V., Rodas, M., Lazo, P., Müller, C. S., Mulligan, M., Asbjornsen, H., Moore, G. W., & Oliveira, R. S. (2018). Ecohydrological drivers of Neotropical vegetation in montane ecosystems. In *Ecohydrology* (Vol. 11, Issue 3). John Wiley and Sons Ltd. <https://doi.org/10.1002/eco.1932>

Araujo-Carrillo, G. A., Varón-Ramírez, V. M., Jaramillo-Barrios, C. I., Estupiñan-Casallas, J. M., Silva-Arero, E. A., Gómez-Latorre, D. A., & Martínez-Maldonado, F. E. (2021). IRAKA: The first Colombian soil information system with digital soil mapping products. *Catena*, 196, 104940. <https://doi.org/10.1016/j.catena.2020.104940>

Avellaneda-Torres, L. M., León Sicard, T. E., & Torres Rojas, E. (2018). Impact of potato cultivation and cattle farming on physicochemical parameters and enzymatic activities of Neotropical high Andean Páramo ecosystem soils. *Science of the Total Environment*, 631–632, 1600–1610. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2018.03.137>

Avellaneda-Torres, L. M., Sicard, T. L., Castro, E. G., & Rojas, E. T. (2020). Potato cultivation and livestock effects on microorganism functional groups in soils from the neotropical high andean Páramo. *Revista Brasileira de Ciencia Do Solo*, 44. <https://doi.org/10.36783/18069657rbcS20190122>

Balthazar, V., Vanacker, V., Molina, A., & Lambin, E. F. (2015). Impacts of forest cover

change on ecosystem services in high Andean mountains. *Ecological Indicators*, 48, 63–75. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2014.07.043>

Benítez, Á., Robbert Gradstein, S., Cevallos, P., Medina, J., & Aguirre, N. (2019). Terrestrial bryophyte communities in relation to climatic and topographic factors in a paramo of southern Ecuador. *Caldasia*, 41(2), 370–379. <https://doi.org/10.15446/caldasia.v41n2.67869>

Berdugo-Lattke, M. L., González, F., Rangel-Ch, J. O., & Gómez, F. (2016). P-type based dimensionality reduction for open contours of Colombian Páramo plant species. *Ecological Informatics*, 36, 1–7. <https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2016.09.001>

Borrelli, P., Armenteras, D., Panagos, P., Modugno, S., & Schütt, B. (2015). The implications of fire management in the andean paramo: A preliminary assessment using satellite remote sensing. *Remote Sensing*, 7(9), 11061–11082. <https://doi.org/10.3390/rs70911061>

Bremer, L. L., Farley, K. A., Chadwick, O. A., & Harden, C. P. (2016). Changes in carbon storage with land management promoted by payment for ecosystem services. *Environmental Conservation*, 43(4), 397–406. <https://doi.org/10.1017/S0376892916000199>

Buytaert, W., Sevink, J., De Leeuw, B., & Deckers, J. (2005). Clay mineralogy of the soils in the south Ecuadorian páramo region. *Geoderma*, 127(1–2), 114–129. <https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2004.11.021>

Buytaert, Wouter, Célleri, R., De Bièvre, B., Cisneros, F., Wyseure, G., Deckers, J., & Hofstede, R. (2006). Human impact on the hydrology of the Andean páramos. *Earth-Science Reviews*, 79(1–2), 53–72. <https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2006.06.002>

Buytaert, Wouter, Iñiguez, V., & Bièvre, B. De. (2007). The effects of afforestation and cultivation on water yield in the Andean páramo. *Forest Ecology and Management*, 251(1–2), 22–30. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2007.06.035>

Cárdenas-Burgos, C. A., Araque-Barrera, J., Bohorquez-Quintero, M. D. L. Á., Hernández-Herrera, Y., & Pacheco-Maldonado, J. C. (2019). In vitro propagation of *bucquetia glutinosa*, endemic species of the colombian paramos. *Rodriguesia*, 70. <https://doi.org/10.1590/2175-7860201970057>

Carrillo-Hormaza, L., Mora, C., Alvarez, R., Alzate, F., & Osorio, E. (2015). Chemical

composition and antibacterial activity against *Enterobacter cloacae* of essential oils from Asteraceae species growing in the Páramos of Colombia. *Industrial Crops and Products*, 77, 108–115. <https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2015.08.047>

Carrillo-Rojas, G., Schulz, H. M., Orellana-Alvear, J., Ochoa-Sánchez, A., Trachte, K., Célleri, R., & Bendix, J. (2020). Atmosphere-surface fluxes modeling for the high Andes: The case of páramo catchments of Ecuador. *Science of the Total Environment*, 704. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135372>

Carrillo-Rojas, G., Silva, B., Rollenbeck, R., Célleri, R., & Bendix, J. (2019). The breathing of the Andean highlands: Net ecosystem exchange and evapotranspiration over the páramo of southern Ecuador. *Agricultural and Forest Meteorology*, 265, 30–47. <https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2018.11.006>

Carrizo, D., & Moller, C. (2018). Methodological structures of systematic literature review in software engineering: A systematic mapping study. In *Ingeniare* (Vol. 26, pp. 45–54). Universidad de Tarapaca. <https://doi.org/10.4067/S0718-33052018000500045>

Chai, L. L., Hernandez-Ramirez, G., Hik, D. S., Barrio, I. C., Frost, C. M., Chinchilla Soto, C., & Esquivel-Hernández, G. (2020). A methane sink in the Central American high elevation páramo: Topographic, soil moisture and vegetation effects. *Geoderma*, 362, 114092. <https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2019.114092>

Codina, L. (2018, October 8). *Science Direct: base de datos y plataforma digital de Elsevier*. <https://www.lluiscodina.com/science-direct-elsevier/>

Coelho, M. S., Carneiro, M. A. A., Branco, C. A., Borges, R. A. X., & Fernandes, G. W. (2017). Gallling Insects of the Brazilian Páramos: Species Richness and Composition Along High-Altitude Grasslands. *Environmental Entomology*, 46(6), 1243–1253. <https://doi.org/10.1093/ee/nvx147>

Correa Ayram, C. A., Etter, A., Díaz-Timoté, J., Rodríguez Buriticá, S., Ramírez, W., & Corzo, G. (2020). Spatiotemporal evaluation of the human footprint in Colombia: Four decades of anthropic impact in highly biodiverse ecosystems. *Ecological Indicators*, 117, 106630. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.106630>

Cortés, A. J., Garzón, L. N., Valencia, J. B., & Madriñán, S. (2018). On the causes of rapid diversification in the páramos: Isolation by ecology and genomic divergence in espeletia.

Frontiers in Plant Science, 871. <https://doi.org/10.3389/fpls.2018.01700>

- Crockett, S., Eberhardt, M., Kunert, O., & Schühly, W. (2010). Hypericum species in the Páramos of Central and South America: A special focus upon *H. irazuense* Kuntze ex N. Robson. In *Phytochemistry Reviews* (Vol. 9, Issue 2, pp. 255–269). Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/s11101-009-9148-2>
- Curiel Yuste, J., Hereş, A. M., Ojeda, G., Paz, A., Pizano, C., García-Angulo, D., & Lasso, E. (2017). Soil heterotrophic CO₂ emissions from tropical high-elevation ecosystems (Páramos) and their sensitivity to temperature and moisture fluctuations. *Soil Biology and Biochemistry*, 110, 8–11. <https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2017.02.016>
- Dahik, C. Q., Crespo, P., Stimm, B., Murtinho, F., Weber, M., & Hildebrandt, P. (2018). Contrasting stakeholders' perceptions of pine plantations in the páramo ecosystem of Ecuador. *Sustainability (Switzerland)*, 10(6). <https://doi.org/10.3390/su10061707>
- Dávila, M., Vásquez, C. L., & Pomboza, P. (2017). Primer reporte de *Raphanus raphanistrum* L. en los páramos de Chimborazo, Ecuador. *Idesia*, 35(3), 93–97. <https://doi.org/10.4067/S0718-34292017005000201>
- Elsevier B.V. (2014). *Scopus Guía rápida de referencia*. www.elsevier.com/scopus
- Eraso-Puentes, L. P., & Amarillo-Suárez, Á. R. (2016). Arthropods in necromass of two rosette plants species in different successional stages of andean Páramo. *Revista Colombiana de Entomología*, 42(1), 81–90. <https://doi.org/10.25100/socolen.v42i1.6674>
- Etter, A., Andrade, A., Nelson, C. R., Cortés, J., & Saavedra, K. (2020). Assessing restoration priorities for high-risk ecosystems: An application of the IUCN red list of ecosystems. *Land Use Policy*, 99, 104874. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104874>
- Farley, K. A. (2007). Grasslands to tree plantations: Forest transition in the Andes of Ecuador. *Annals of the Association of American Geographers*, 97(4), 755–771. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.2007.00581.x>
- Farley, K. A., Bremer, L. L., Harden, C. P., & Hartsig, J. (2013). Changes in carbon storage under alternative land uses in biodiverse Andean grasslands: Implications for payment for ecosystem services. *Conservation Letters*, 6(1), 21–27. <https://doi.org/10.1111/j.1755-263X.2012.00267.x>

- Farley, K. A., & Kelly, E. F. (2004). Effects of afforestation of a páramo grassland on soil nutrient status. *Forest Ecology and Management*, 195(3), 281–290.
<https://doi.org/10.1016/j.foreco.2003.12.015>
- Flantua, S. G. A., O’Dea, A., Onstein, R. E., Giraldo, C., & Hooghiemstra, H. (2019). The flickering connectivity system of the north Andean páramos. *Journal of Biogeography*, 46(8), 1808–1825. <https://doi.org/10.1111/jbi.13607>
- Forero-Gómez, Y. K., Gil-Leguizamón, P. A., & Morales-Puentes, M. E. (2020). Structural connectivity between the páramos of guacheneque and los cristales, rabanal-río bogotá complex, colombia. *Revista de Teledeteccion*, 2020(57), 65–77.
<https://doi.org/10.4995/raet.2020.13946>
- García, J., Suárez, E., & Zapata-Ríos, G. (2016). An assessment of the populations of *Sylvilagus brasiliensis andinus* in Páramos with different vegetation structures in the northeastern Andes of Ecuador. *Neotropical Biodiversity*, 2(1), 72–80.
<https://doi.org/10.1080/23766808.2016.1179846>
- García, V. J., Márquez, C. O., Isenhardt, T. M., Rodríguez, M., Crespo, S. D., & Cifuentes, A. G. (2019). Evaluating the conservation state of the páramo ecosystem: An object-based image analysis and CART algorithm approach for central Ecuador. *Heliyon*, 5(10), e02701. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02701>
- Garzon-Lopez, C. X., & Lasso, E. (2020). Species classification in a tropical alpine ecosystem using UAV-borne RGB and hyperspectral imagery. *Drones*, 4(4), 1–18.
<https://doi.org/10.3390/drones4040069>
- Gil, E. G., & Tobón, C. (2016). Hydrological modelling with TOPMODEL of chingaza páramo, Colombia. *Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín*, 69(2), 7919–7933. <https://doi.org/10.15446/rfna.v69n2.59137>
- González-Martínez, M. D., Huguet, C., Pearse, J., McIntyre, N., & Camacho, L. A. (2019). Assessment of potential contamination of Paramo soil and downstream water supplies in a coal-mining region of Colombia. *Applied Geochemistry*, 108, 104382.
<https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2019.104382>
- González, Y., Aragón, G., Benítez, A., & Prieto, M. (2017). Changes in soil cryptogamic communities in tropical Ecuadorean páramos. *Community Ecology*, 18(1), 11–20.

<https://doi.org/10.1556/168.2017.18.1.2>

González, Yadira, Aragón, G., & Prieto, M. (2019). New records of terricolous lichens in ecuadorian páramos. *Caldasia*, *41*(2), 445–449.
<https://doi.org/10.15446/caldasia.v41n2.72040>

Guio Blanco, C. M., Brito Gomez, V. M., Crespo, P., & Ließ, M. (2018). Spatial prediction of soil water retention in a Páramo landscape: Methodological insight into machine learning using random forest. *Geoderma*, *316*, 100–114.
<https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2017.12.002>

Gutiérrez, J., Ordoñez, N., Bolívar, A., Bunning, S., Guevara, M., Medina, E., Olivera, C., Olmedo, G., Rodríguez, L., Sevilla, V., & Vargas, R. (2020). Estimation of organic carbon in paramo ecosystem soils in Colombia. *Ecosistemas*, *29*(1).
<https://doi.org/10.7818/ECOS.1855>

Herrero, C., Turrión, M. B., Pando, V., & Bravo, F. (2016). Carbon content of forest floor and mineral soil in Mediterranean Pinus spp. and Oak stands in acid soils in Northern Spain. *Forest Systems*, *25*(2). <https://doi.org/10.5424/fs/2016252-09149>

Holden, J., Shotbolt, L., Bonn, A., Burt, T. P., Chapman, P. J., Dougill, A. J., Fraser, E. D. G., Hubacek, K., Irvine, B., Kirkby, M. J., Reed, M. S., Prell, C., Stagl, S., Stringer, L. C., Turner, A., & Worrall, F. (2007). Environmental change in moorland landscapes. In *Earth-Science Reviews* (Vol. 82, Issues 1–2, pp. 75–100). Elsevier.
<https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2007.01.003>

Iñiguez, V., Morales, O., Cisneros, F., Bauwens, W., & Wyseure, G. (2015). Analysis of the drought resilience of Andosols on southern Ecuadorian Andean páramos. *Hydrology and Earth System Sciences Discussions*, *12*(11), 11449–11484. <https://doi.org/10.5194/hessd-12-11449-2015>

Iñiguez, Vicente, Morales, O., Cisneros, F., Bauwens, W., & Wyseure, G. (2016). Analysis of the drought recovery of Andosols on southern Ecuadorian Andean páramos. *Hydrology and Earth System Sciences*, *20*(6), 2421–2435. <https://doi.org/10.5194/hess-20-2421-2016>

Lasso, E., Matheus-Arbeláez, P., Gallery, R. E., Garzón-López, C., Cruz, M., Leon-Garcia, I. V., Aragón, L., Ayarza-Páez, A., & Curiel Yuste, J. (2021). Homeostatic Response to Three Years of Experimental Warming Suggests High Intrinsic Natural Resistance in the Páramos to Warming in the Short Term. *Frontiers in Ecology and Evolution*, *9*.

<https://doi.org/10.3389/fevo.2021.615006>

- Lazo, P. X., Mosquera, G. M., McDonnell, J. J., & Crespo, P. (2019). The role of vegetation, soils, and precipitation on water storage and hydrological services in Andean Páramo catchments. *Journal of Hydrology*, *572*, 805–819. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2019.03.050>
- Leon-Garcia, I. V., & Lasso, E. (2019). High heat tolerance in plants from the Andean highlands: Implications for paramos in a warmer world. *PLoS ONE*, *14*(11). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0224218>
- Leroy, D. (2019). Farmers' perceptions of and adaptations to water scarcity in colombian and venezuelan páramos in the context of climate change. *Mountain Research and Development*, *39*(2), R21–R34. <https://doi.org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-18-00062.1>
- Lis-Gutiérrez, M., Rubiano-Sanabria, Y., & Usuga, J. C. L. (2019). Soils and land use in the study of soil organic carbon in Colombian highlands catena. *Acta Universitatis Carolinae, Geographica*, *54*(1), 15–23. <https://doi.org/10.14712/23361980.2019.2>
- Lizarazo-Medina, P. X., & Gómez-Vásquez, D. (2015). Microbiota rizosférica de Espeletia spp. de los páramos de Santa inés y de Frontino-Urrao en Antioquia, Colombia. *Acta Biologica Colombiana*, *20*(1), 175–182. <https://doi.org/10.15446/abc.v20n1.42827>
- Llambí, L. D., Becerra, M. T., Peralvo, M., Avella, A., Baruffol, M., & Flores, L. J. (2019). Monitoring Biodiversity and Ecosystem Services in Colombia's High Andean Ecosystems: Toward an Integrated Strategy. *Mountain Research and Development*, *39*(3), A8–A20. <https://doi.org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-19-00020.1>
- Llambí, L. D., Hupp, N., Saez, A., & Callaway, R. (2018). Reciprocal interactions between a facilitator, natives, and exotics in tropical alpine plant communities. *Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics*, *30*, 82–88. <https://doi.org/10.1016/j.ppees.2017.05.002>
- Londoño, C., Cleef, A., & Madriñán, S. (2014). Angiosperm flora and biogeography of the páramo region of Colombia, Northern Andes. *Flora: Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants*, *209*(2), 81–87. <https://doi.org/10.1016/j.flora.2013.11.006>
- Lopez-Sandoval, M., & Maldonado, P. (2019). Change, Collective Action, and Cultural Resilience in Paramo Management in Ecuador. *Mountain Research and Development*,

39(4), R1–R9. <https://doi.org/10.1659/MRD-JOURNAL-D-19-00007.1>

López, S., López-Sandoval, M. F., Gerique, A., & Salazar, J. (2020). Landscape change in Southern Ecuador: An indicator-based and multi-temporal evaluation of land use and land cover in a mixed-use protected area. *Ecological Indicators*, *115*, 106357. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.106357>

López, S., Wright, C., & Costanza, P. (2017). Environmental change in the equatorial Andes: Linking climate, land use, and land cover transformations. *Remote Sensing Applications: Society and Environment*, *8*, 291–303. <https://doi.org/10.1016/j.rsase.2016.11.001>

Madriñán, S., Cortés, A. J., & Richardson, J. E. (2013). Páramo is the world's fastest evolving and coolest biodiversity hotspot. *Frontiers in Genetics*, *4*(OCT). <https://doi.org/10.3389/fgene.2013.00192>

Marcano, V., & Castillo, L. (2020). Diversity of lichens in the paramos of El Batallón and La Negra, General Juan Pablo Peñaloza National Park, Venezuelan Andes. *Anales Del Jardin Botanico de Madrid*, *77*(1). <https://doi.org/10.3989/ajbm.2549>

Márquez, E. J., Fariñas, M. R., Briceño, B., & Rada, F. J. (2004). Distribution of grasses along an altitudinal gradient in a Venezuelan paramo. *Revista Chilena de Historia Natural*, *77*(4), 649–660. <https://doi.org/10.4067/S0716-078X2004000400008>

McIntyre, N., Angarita, M., Fernandez, N., Camacho, L. A., Pearse, J., Huguet, C., Baena, O. J. R., & Ossa-Moreno, J. (2018). A framework for assessing the impacts of mining development on regional water resources in Colombia. *Water (Switzerland)*, *10*(3). <https://doi.org/10.3390/w10030268>

Minaya Maldonado, V. G. (2017). *Ecohydrology of the Andes Paramo Region*. In *Ecohydrology of the Andes Paramo Region*. CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9781315116044>

Minaya, V., Corzo, G. A., Solomatine, D. P., & Mynett, A. E. (2018). Data-driven techniques for modelling the gross primary production of the páramo vegetation using climate data: Application in the Ecuadorian Andean region. *Ecological Informatics*, *43*, 222–230. <https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2016.12.002>

Montenegro-Díaz, P., Ochoa-Sánchez, A., & Célleri, R. (2019). Impact of tussock grasses removal on soil water content dynamics of a tropical mountain hillslope. *Ecohydrology*,

12(8). <https://doi.org/10.1002/eco.2146>

- Morales, J. A. V., & Nieto, L. D. A. (2017). Paramo and high-andean simulation using reactive agents hydrological role of high andean ecosystems. *COMPLEXIS 2017 - Proceedings of the 2nd International Conference on Complexity, Future Information Systems and Risk*, 139–143. <https://doi.org/10.5220/0006379301390143>
- Nierop, K. G. J., & Jansen, B. (2009). Extensive transformation of organic matter and excellent lipid preservation at the upper, superhumid Guandera páramo. *Geoderma*, 151(3–4), 357–369. <https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2009.05.002>
- Ochoa-Tocachi, B. F., Buytaert, W., De Bièvre, B., Célleri, R., Crespo, P., Villacís, M., Llerena, C. A., Acosta, L., Villazón, M., Gualpa, M., Gil-Ríos, J., Fuentes, P., Olaya, D., Viñas, P., Rojas, G., & Arias, S. (2016). Impacts of land use on the hydrological response of tropical Andean catchments. *Hydrological Processes*, 30(22), 4074–4089. <https://doi.org/10.1002/hyp.10980>
- Otero, J. D., Figueroa, A., Muñoz, F. A., & Peña, M. R. (2011). Loss of soil and nutrients by surface runoff in two agro-ecosystems within an Andean paramo area. *Ecological Engineering*, 37(12), 2035–2043. <https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2011.08.001>
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. In *The BMJ* (Vol. 372). BMJ Publishing Group. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Patiño, S., Hernández, Y., Plata, C., Domínguez, I., Daza, M., Oviedo-Ocaña, R., Buytaert, W., & Ochoa-Tocachi, B. F. (2021). Influence of land use on hydro-physical soil properties of Andean páramos and its effect on streamflow buffering. In *Catena* (Vol. 202, p. 105227). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.catena.2021.105227>
- Pérez, F. L. (2019). Long-term growth rates of two caulescent rosette species, *Coespeletia timotensis* (Cuatrec.) Cuatrec., and *Espeletia schultzii* Wedd., in an Andean páramo. *Flora: Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants*, 252, 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.flora.2019.01.006>
- Poulenard, J., Podwojewski, P., Janeau, J. L., & Collinet, J. (2001). Runoff and soil erosion under rainfall simulation of Andisols from the Ecuadorian Páramo: Effect of tillage and

burning. *Catena*, 45(3), 185–207. [https://doi.org/10.1016/S0341-8162\(01\)00148-5](https://doi.org/10.1016/S0341-8162(01)00148-5)

Quesada-Román, A., Ballesteros-Cánovas, J. A., Guillet, S., Madrigal-González, J., & Stoffel, M. (2020). Neotropical *Hypericum irazuense* shrubs reveal recent ENSO variability in Costa Rican páramo. *Dendrochronologia*, 61, 125704. <https://doi.org/10.1016/j.dendro.2020.125704>

Raczka, M. F., Mosblech, N. A., Giosan, L., Valencia, B. G., Folcik, A. M., Kingston, M., Baskin, S., & Bush, M. B. (2019). A human role in Andean megafaunal extinction? *Quaternary Science Reviews*, 205, 154–165. <https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2018.12.005>

Ramirez-Villegas, J., Cuesta, F., Devenish, C., Peralvo, M., Jarvis, A., & Arnillas, C. A. (2014). Using species distributions models for designing conservation strategies of Tropical Andean biodiversity under climate change. *Journal for Nature Conservation*, 22(5), 391–404. <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2014.03.007>

Ramsay, P. M. (2014). Giant rosette plant morphology as an indicator of recent fire history in Andean páramo grasslands. *Ecological Indicators*, 45, 37–44. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2014.03.003>

Restrepo-Chica, M., & Bonilla-Gómez, M. A. (2017). Dinámica de la fenología y visitantes florales de dos bromelias terrestres de un páramo de Colombia. *Revista Mexicana de Biodiversidad*, 88(3), 636–645. <https://doi.org/10.1016/j.rmb.2017.07.008>

Richerzhagen, C., de Francisco, J. C. R., Weinsheimer, F., Döhnert, A., Kleiner, L., Mayer, M., Morawietz, J., & Philipp, E. (2019). Ecosystem-based adaptation projects, more than just adaptation: Analysis of social benefits and costs in Colombia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(21). <https://doi.org/10.3390/ijerph16214248>

Rodríguez, M. A., Angueyra, A., Cleef, A. M., & Van Andel, T. (2018). Ethnobotany of the Sierra Nevada del Cocuy-Güicán: Climate change and conservation strategies in the Colombian Andes. *Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine*, 14(1). <https://doi.org/10.1186/s13002-018-0227-6>

Román-Cuesta, R. M., Salinas, N., Asbjornsen, H., Oliveras, I., Huaman, V., Gutiérrez, Y., Puelles, L., Kala, J., Yabar, D., Rojas, M., Astete, R., Jordán, D. Y., Silman, M., Mosandl, R., Weber, M., Stimm, B., Günter, S., Knoke, T., & Malhi, Y. (2011). Implications of fires on carbon budgets in Andean cloud montane forest: The importance of peat soils and

tree resprouting. *Forest Ecology and Management*, 261(11), 1987–1997.
<https://doi.org/10.1016/j.foreco.2011.02.025>

Romero, S. F. T., & Santos, C. O. P. (2018). Water balance components in the Paramo of Jatunsacha, Ecuador. *Granja*, 28(2), 52–66. <https://doi.org/10.17163/lgr.n28.2018.04>

Ruiz, D., Moreno, H. A., Gutiérrez, M. E., & Zapata, P. A. (2008). Changing climate and endangered high mountain ecosystems in Colombia. *Science of the Total Environment*, 398(1–3), 122–132. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2008.02.038>

Sanchez, A., Rey-Sánchez, A. C., Posada, J. M., & Smith, W. K. (2018). Interplay of seasonal sunlight, air and leaf temperature in two alpine páramo species, Colombian Andes. *Agricultural and Forest Meteorology*, 253–254, 38–47.
<https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2018.01.033>

Sarmiento, L., Abadín, J., González-Prieto, S., & Carballas, T. (2012). Assessing and modeling the role of the native legume *Lupinus meridanus* in fertility restoration in a heterogeneous mountain environment of the tropical Andes. *Agriculture, Ecosystems and Environment*, 159, 29–39. <https://doi.org/10.1016/j.agee.2012.06.018>

Schneiderbauer, S., Fontanella Pisa, P., Delves, J. L., Pedoth, L., Rufat, S., Erschbamer, M., Thaler, T., Carnelli, F., & Granados-Chahin, S. (2021). Risk perception of climate change and natural hazards in global mountain regions: A critical review. In *Science of the Total Environment* (Vol. 784, p. 146957). Elsevier B.V.
<https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.146957>

Segura Madrigal, M. A., Andrade Castañeda, H. J., & Mojica Sánchez, C. A. (2019). Structure, floristic composition and carbon storage in native forests of Paramo de Anaime, Tolima, Colombia. *Ciencia Florestal*, 29(1), 157–168. <https://doi.org/10.5902/1980509826551>

Seoane, J., Justribó, J. H., García, F., Retamar, J., Rabadán, C., & Atienza, J. C. (2006). Habitat-suitability modelling to assess the effects of land-use changes on Dupont's lark *Chersophilus duponti*: A case study in the Layna Important Bird Area. *Biological Conservation*, 128(2), 241–252. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2005.09.032>

Sklenář, P., & Balslev, H. (2005). Superpáramo plant species diversity and phytogeography in Ecuador. *Flora: Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants*, 200(5), 416–433. <https://doi.org/10.1016/j.flora.2004.12.006>

- Sklenář, P., & Balslev, H. (2007). Geographic flora elements in the Ecuadorian superpáramo. *Flora: Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants*, 202(1), 50–61. <https://doi.org/10.1016/j.flora.2006.03.002>
- Small, R. L., & Hickey, R. J. (2001). Systematics of the Northern Andean Isoëtes karstenii complex. *American Fern Journal*, 91(2), 41–69. [https://doi.org/10.1640/0002-8444\(2001\)091\[0041:SOTNAI\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1640/0002-8444(2001)091[0041:SOTNAI]2.0.CO;2)
- Stefany Urquijo. (n.d.). *SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PÁRAMOS EN COLOMBIA*. 2021. Retrieved June 3, 2021, from <https://parsif.al/stefany.urquijo/situacion-actual-de-los-paramos-en-colombia/>
- Thathong, K., & Leopenwong, S. (2014). The Development of Environmental Education Activities for Forest Resources Conservation for the Youth. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 116, 2266–2269. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.557>
- Valderrama, M. M., Buitrago, D., Bedoya, M. M., & Benavides, J. C. (2017). Variación en los restos de macrofósiles y dinámica reciente en turberas de cojines de Distichia muscoides de la Sierra Nevada del Cocuy, Colombia. *Caldasia*, 39(1), 79–90. <https://doi.org/10.15446/caldasia.v39n1.64327>
- Valladares, C., & Boelens, R. (2019). Mining for Mother Earth. Governmentalities, sacred waters and nature's rights in Ecuador. *Geoforum*, 100, 68–79. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2019.02.009>
- Vanegas-Berrouet, K. M., & Salazar-Yepes, M. (2020). New records of Pucciniales on Araceae, Bromeliaceae, Dryopteridaceae, Grosulariaceae, Juncaceae, Lamiaceae y Poaceae in páramos of Antioquia, Colombia. *Revista de La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales*, 44(170), 227–240. <https://doi.org/10.18257/raccefyn.986>
- Varela, L. F. (2008). The north Andes: The high plateau, an anthropogenic ecosystem. *Pirineos*, 163, 85–95. <https://doi.org/10.3989/pirineos.2008.v163.24>
- Villota, A., León-Yáñez, S., & Behling, H. (2012). Vegetation and environmental dynamics in the Páramo of Jimbura region in the southeastern Ecuadorian Andes during the late Quaternary. *Journal of South American Earth Sciences*, 40, 85–93. <https://doi.org/10.1016/j.jsames.2012.09.010>

Zúñiga, F., Huertas, J., Guerrero, G., Sarasty, J., Dörner, J., & Orjuela, H. B. (2018). Soil morphological properties related to Páramo ecosystems in Nariño, Southern Colombia. In *Terra Latinoamericana* (Vol. 36, Issue 2, pp. 183–196). Mexican Society of Soil Science. <https://doi.org/10.28940/terra.v36i2.363>